

ULUSLARARASI
İSLÂM'DA
SANAT VE ESTETİK
SEMPOZYUMU

08-09 ARALIK 2023 KARABÜK

TEBLİĞLER KİTABI

ilâhiyât

ilâhiyât 1231

© MAKGRUP MEDYA PRO. REK. YAY. A.Ş.

Uluslararası İslâm'da Sanat ve Estetik Sempozyumu
08-09 Aralık 2023 Karabük

EDİTÖRLER
Tuğba AYDENİZ
Şevket Enes SAMANCIOĞLU

ALAN EDİTÖRLERİ
Muhammed SİDDİK
Muhammed Nur KAPLAN

ISBN 978-625-6640-58-0

1. Baskı: Mart 2024

Sertifika No: 44396

Kapak, Mizanpaj ve Sayfa Düzeni: TAVOOS

ilâhiyât

Fora İş Merkezi, 1354. Cadde No: 138/5, 06378

Ostim/Ankara

Tel: (0312) 439 01 69

www.ilahiyatyayin.com

editor@ilahiyatyayin.com

satis@ilahiyatyayin.com

www.instagram.com/ilahiyatyayin

**Bu eserde basılmış bulunan tebliğ metinlerinin ve
özetlerin ilmî sorumluluğu yazarlara aittir.**

الجماليات والزخرفة اللغوية في فن التراسل الأندلسي (الرسائل الحربية أنموذجا)

NAIM HANK¹

ملخص

تميز الأدب الأندلسي بسمات عديدة ونال الاهتمام العظيم من الباحثين والمؤرخين والنقاد، وذلك لمكانته والأسلوب الذي تميز به، حيث عبر به الأندلسيون عن مشاعرهم المختلفة خلال السلم والحرب وخلال الحزن والفرح. ومن مظاهر أدب المراسلات والتراسل بين الأندلسيين على مختلف المستويات، المراسلات الرسمية والحربية التي اختلفت غايتها بين غاية فكرية وغاية بيانية. في هذا البحث سنتناول قسما من هذه الرسائل بالدراسة والتتبع وهي الرسائل الحربية والرسمية بين قادة الجيوش والجنود ومراكز القرار السياسي في الأندلس، من حيث الجماليات الأدبية التي احتوتها تلك الرسائل، فرغم الألم أحيانا في الرسائل التي كتبها بعض الأندلسيين في الاستنجد والاستصراخ، ورغم العجلة التي تحملها تلك

naimhank@karabuk.edu.tr Faculty of Islamic Studies, Karabuk University, Türkiye
karabuk.edu.tr

الرسائل أحيانا أخرى، إلا أن هذه الرسائل لم تخل من الجماليات الأدبية والفنية والبلاغية، كما لم تخل من قوة المعنى التي تولده الخاصيات الموجودة في تلك الرسائل، كالاختصار وقوة الألفاظ، واستخدام أمثال أهل البلد، والتمثيل بما هو مشهور ومعروف عند المرسل والمرسل إليه. وسيكون بحثنا في ثلاثة محاور هي: فن التراسل في الأدب الأندلسي، الرسائل الحربية في الأدب الأندلسي، وجماليات اللغة والمحتوى في الرسائل الحربية في الأندلس.

الكلمات المفتاحية: الجماليات اللغوية، الزخرفة اللغوية، الأدب الأندلسي، الرسائل الحربية.

مقدمة

فن التراسل الأندلسي له شأن مختلف عما عرفته العرب في تاريخها الأدبي، ساعده في ذلك اهتمام الأندلسيين بالجمال والجماليات في كل شؤون حياتهم، من البناء إلى الملابس إلى الكتابة إلى مناسباتهم وغيرها، كما ساعد على بلوغ فن التراسل مراحل متقدمة في الجماليات الكتابية، اهتمام الوزراء والأمراء وأصحاب الشأن بها، فنجد في فن التراسل مثلا الرسائل الديوانية، والإخوانية، والحربية، ورسائل الحب المفتوحة، كما تناول هذا الفن موضوعات متعددة من حياة الأندلسيين، ولم يخل من الخيال الفني في معانيه، كما لم يخلو من الفن الكتابي في سطره، لما نجده في هذه الرسائل من البلاغة وبيان وجمال، وخذ إن شئت مثلا لذلك رسائل ابن زيدون، وابن شهيد، وابن حزم.

لم يقتصر الجمال في فن التراسل الأندلسي على الأحوال والأزمنة الجميلة التي عاشتها الأندلس، ولكن امتد ذلك إلى أزمنة الحرب والثورات التي شهدتها الأندلس، فكما كان فن التراسل جميلا مليئا بالمشاعر الطيبة والحب، كان أيضا جميلا في عباراته معبرا عن الألم والعجز عندما يعبر المستغيثون عما يعايشونه من ظلم وعجز، وأحيانا معبرا عن الجدية في الأمر والنهي والترتيب والتدبير عندما يتعلق الأمر بالرسائل الديوانية والرسمية التي كانت بين أصحاب السياسة والجيش.

وستتناول بالدراسة والتمثيل الرسائل الحربية، لإبراز كيفية استمرار هذه الجماليات اللغوية في الرسائل الحربية والرسائل الديوانية حتى في زمن الألم والدم، وفي زمن عانت في الأندلس الولايات من جحيم الظلم والاضطهاد.

المبحث الأول: فن التراسل في الأدب الأندلسي

التراسل فن عرفه الإنسان منذ القدم، غرضه تبليغ البعيد بأمر ما لا يعرفه المتلقي في زمن ومكان المرسل، وقد تطور عند العرب منذ مجيء الإسلام، وقد راسل صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض في زمانه ودعاهم للإسلام، ثم ازدهر بعد ذلك في العصرين الأموي والعباسي مع ازدهار التدوين، لما برزت الحاجة للمراسلات السياسية بشكل أكبر مما كانت عليه قبل ذلك بعد اتساع رقعة الدولة. وقد عُرِفَ فن التراسل باعتبار المهارات التي يجب أن تتوفر في المرسل بأنه (كتابة الرسائل، إذا كان مورده على أسماع متفرقة من خاصي وعمامي، وأفهام مختلفة من ذكي وغبي، وللمترسل أمور لا بد مراعاتها، منها تبيين مقادير من يكتب عنه وإليه، حتى لا يرفع وضيعاً ولا يضع رفيعاً، وأن يعلم أوقات الإسهاب والتطويل، والإيجاز والتخفيف، فقد يتفق ما يحتاج فيه إلى الإكثار حتى يستغرق في الرسالة الواحدة أقدار القصائد الطويلة، ويتفق أيضاً ما تغني فيه الإشارة، ويجري مجرى الوحي في الدلالة) ^٢ في منشئها أنواع: الإشارية، والشفوية، والكتابية.

فيذكر المرزوقي في هذا التعريف كيف تتغير أحوال الرسالة باختلاف أحوال المرسل إليه، حتى تؤدي الرسالة غرضها الذي أرسلت من أجله، وذلك بالنظر إليه هل يفهم الاختصار أم التطويل، ثم مرتبته الاجتماعية أو الإدارية ثم هل يفهم بالإشارة أو بالتعريض أم بالتبسيط والإفهام. أما من جهة المرسل فيورد لنا ابن قدامة في كتابه نقد النثر أحواله فيقول: (إن التراسل كان صناعة ومهنة لا يحترفها إلا من رسخت قدمه في الأدب، وكان له اطلاع على ضروب من المعرفة تؤهله لامتهان هذه الصناعة، فضلاً عن الصفات، كالصدق والنزاهة والإخلاص وما إلى ذلك) ^٣.

ولم يكن فن التراسل في الأندلس فقط بين المحبين وعامة الناس، ولكنه أيضاً أخذ منحاً كبيراً بين السياسيين، واختار لهذا الفن الأمراء والملوك أفضل الموظفين والشعراء والأدباء، ويذكر ابن خلدون شروط من يريد تقلد هذا المنصب فيقول في ذلك (واعلم أن صاحب هذه الخطة لا بد أن يتخير من طبقات الناس وأهل المروءة والحشمة منهم، وزيادة العلم وعارضة البالغة، فإنه معرض للنظر في أصول العلم لما يعرض في مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك، مع ما تدعو

^٢ المرزوقي، أبو علي أحمد، شرح ديوان الحماسة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ٢٠٠٣م) ج ١، ص ٨١.

^٣ قدامة بن جعفر، نقد النثر، (القاهرة: دار الكتب المصرية، دت، دط)، ص ٨.

إليه عشرة الملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل مع ما ينظر إليه في الترسل، وتطبيق مقاصد الكلام من البالغة وأسرارها).^٤

فيوضح لنا ابن خلدون وظيفة السلطان أو من يكون في مكانه في حسن اختيار من يكتب له، من أجل تحسين الكتابة، أو لتحقيق غرض آخر وهو آداب الكاتب في حد ذاته، لما يلزم أن يتصف به من آداب الملوك ومجالسهم، وتمثيل دولهم.

كما عرف فن التراسل حديثاً بأنه (فن قائم على خطاب يوجهه شخص إلى شخص آخر أو يوجهه مقام رسمي إلى مقام رسمي آخر).^٥

فالتراسل كما عرف منذ القديم لم يقتصر على فئة اجتماعية محددة، بل اعتمدت عليه جميع فئات المجتمع في إيصال ما يريدونه لطرف غائب عن مكانهم.

كما استخدم هذا الفن في العلوم الإسلامية وأطلق اسم الرسالة على عدة مدونات فقهية وغيرها من العلوم الإسلامية، ولعل أشهرها كتاب الإمام الشافعي رحمه الله عليه الرسالة في أصول الفقه، والتي كتبها للمحدث عبد الرحمن بن المهدي يجيبه فيها عن استفساراته، وأرسلها له من بغداد إلى البصرة يجيبه فيها عن الكليات العامة والقواعد التي تضبط المسائل الفقهية وحكم الاجتهاد الفقهي والناسخ والمنسوخ وغيرها من قواعد أصول الفقه.

بغض النظر عن محتوى الرسالة، فإن الهدف منها هو إيصال المعرفة من الإمام الشافعي إلى الإمام عبد الرحمن من مكان إلى مكان آخر.

وعلى هذا يمكننا أن نعرف التراسل بأنه: «مصطلح أدبي يبني على ترجمة ما يدور في عقل المرسل من مشاعر أو معلومات أو ترتيبات رسمية، يرتبها الكاتب لتصل إلى المرسل بصفة يسهل فهمها وتؤدي غرضها الأدبي والفني كما الغرض اللوجستيكي».

^٤ ابن خلدون، المقدمة، (لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، ٢٠٠٤) ص ٢٤٩

^٥ حسين غالب، بيان العرب الجدد، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط ١، ١٨٩١)، ص ١٨١.

المبحث الثاني: الرسائل الحربية في الأدب الأندلسي

مر التراسل في الأدب الأندلسي بعدة مراحل، ولم تخل مرحلة منها من التراسل الحربي، حيث إن طبيعة الأندلس التي كانت عبارة عن جزيرة يحيط بها العدو من كل جانب، جعلتها منطقة حرب دائمة، حتى في زمن القوة والازدهار الذي عاشه الأندلس لم تخل من الحروب، حيث كانت الفتوحات التي قام بها القادة والسلاطين في الأندلس عبارة عن ملاحم مازلت تروى تفاصيلها عبر التاريخ.

هذه الأوضاع الحربية ولدت الحاجة للتراسل بين الملوك وقادة الحرب بما يستلزم من إيصال أخبار ومعلومات وترتيبات تخص هذه الحرب، فظهرت الرسائل الديوانية، كما اشتهرت الرسائل الإخوانية أيضاً بين الأصدقاء والأحبة خاصة مع تطور الأدب واعتناء السلاطين والأمراء بالشعراء والأدباء حتى أوصلهم اعتنائهم بذلك إلى التنافس في ضم الشعراء والأدباء إلى مجالسهم، ثم اشتهار بعض الرسائل التي جملها أصحابها بتعابير أدبية وجماليات فاقت في الكثير من الأحيان الأدب المشرقي الذي اشتهر في الجاهلية ثم بعد ذلك في العصر العباسي.

أيضاً وإذا نظرنا إلى هذا الفن في الأندلس نظرة تاريخية فنجد أن المئة سنة الأولى بعد الفتح في الأندلس، كانت ذات مستوى محدود من الجماليات، وأن التراسل كان في أغراض سياسية أو اجتماعية محدودة، ولعل ذلك بسبب عدم استقرار الوضع في الأندلس، إلا بعد وصول عبد الرحمن الداخل، واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ومنها الفنية والأدبية في الأندلس، وظهر الإنتاج الأدبي والشعري، كما برز الشعراء الذين أوتوا من المواهب الفنية والأدبية والذوق الرفيع ما استطاعوا به أن يرتقوا بهذا الفن إلى مستويات داعت صيتاً في تاريخ الأدب العربي والعالمي.

عليه يمكننا تقسيم الرسائل في الأندلس إلى قسمين رئيسيين تتفرع عنها عدة أنواع أخرى، أما القسمين الرئيسيين الذين اشتهروا في الأندلس فهما المراسلات الديوانية والمراسلات الإخوانية.

أولاً: المراسلات الديوانية

الرسائل الديوانية هي الرسائل التي تصدر عن ديوان الحكم ومنتسبيه، مثل الملوك والسلاطين والأمراء وقادة الجيش، ويكون غرضها لتسيير نظام الحكم أو أمور ديوانه، ولذلك أطلق عليها اسم الرسائل الديوانية نسبة إلى ديوان الحكم.

ومن أنواع الرسائل الديوانية الرسائل التي تصدر للحرب أو الجهاد في سبيل الله، وهو النوع الذي سنتطرق إليه بالدراسة الفنية الجمالية في بحثنا هذا.

كثرت هذه الرسائل في الأدب الأندلسي، نعني الرسائل الحربية، خاصة وأن الأندلس عانت الكثير من الاضطرابات في الحكم والسياسة والفرقة التي حصلت بين أبناء الجزيرة الأندلسية. وكان من موضوعاتها أيضا بالإضافة إلى الحروب والقتال، رسائل لتعيين الأمراء والقادة، ورسائل تنظم أمور الرعية والعوام من الناس، ورسائل طلبا للعون في فترة ملوك الطوائف والتي شهدت اعتداءات إرهابية كبيرة من طرف جيوش الفرنجة، في المقابل أيضا كانت هناك رسائل تدعو إلى التحالف والوحدة لمواجهة العدوان الغاشم على الأندلس.

ومن أمثلة الرسائل الديوانية رسالة أبي عبد الله محمد بن أحمد الزيلباني، والتي ينتقد فيها استعانة بعض ملوك الطوائف بالنصارى على إخوانهم من المسلمين يقول فيها (فقد بلغني أن مذهبكم الاستجاشة بالنصارى إلى بلاد المسلمين، يطؤون ديارهم، ويعفون آثارهم، ويبتاحون أموالهم، ويسفكون دماءهم، ويستعبدون أبناءهم ويستخدمون نساءهم، وإن نفذ هذا وأعوذ بالله فهي حالة مؤذنة بالذهاب، وجزيرة تؤذن بالخراب).^٦

ثانيا: المراسلات الإخوانية

واسمها مشتق من كلمة الإخوة أو الإخوان، وهذه هي الرسائل التي تكون بين الأصدقاء والعائلة والأحباب، ويطلق هذا الاسم على باقي الأنواع من الرسائل غير الرسائل الديوانية الرسمية، كرسائل الحب، والتهنئة، والتعزية، وغيرها. وقد أوصلها بعضهم إلى سبعة عشر نوعا وهي التهاني، التعازي، التهادي، الشفاعات، الشوق، الاستزارة، اختطاب المودة، خطبة النساء، والاستعطاف، والاعتذار، والشكوى، واستماحة الحوائج، والشكر والعتاب، والسؤال عن حال المريض، والأخبار، والمداعبة.^٧

^٦ ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، (بيروت: دار الثقافة، ١٩٩٨م)، ق، ٢، ٢م، ص ٦١١.

^٧ القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٩٧٨م)، ج ٩،

وقد تشمل أحيانا الرسائل الإخوانية بعض المواضيع الخاصة بالسياسة والملك والجيش والحرب، ولكنها لا تملك الصفة الرسمية، فلذلك لا تعتبر من الرسائل الديوانية، لأنها لم تصدر من موظف رسمي للدولة، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض موظفي الدولة فقد يرسلون بعض رسائلهم لكنها ليست خاصة بأمور الدولة، لكن ترسل بشكل خاص، وإن كانت صادرة عن موظف للدولة إلا أن محتواها ليس رسمياً.

ومن أمثلة الرسائل الإخوانية، الرسالة المشهورة لابن الخصال التي أرسلها لأحد أصدقائه معذراً فيها عن انشغاله عنه بأمور الدنيا وتأخره في التراسل معه قائلاً: (لكن استبطأتني في المراجعة، وعنفنتني على تأخير المطالعة، فيعلم الله - وكفى به - أنني لا أعتمد ذلك، ولا أهوى خلاف هواك، لكنني مدفوع إلى أشغال ساهرة، وهموم مستكنة وظاهرة، ومن أدهاها وأمرها، وأحماها وأحرها، ما حل بالشرق - عصمه الله - من فرق، وعم الجزيرة من غصص بها وشرق، وملاً القلوب من المخالفة اللازمة والفرق، وهذه حال تذهل الخليل عن خليله)^٨.

فالرسالة من صديق إلى صديق يعتذر فيها عن تأخره في التواصل معه، بكلمات بليغة وغاية في الجمال، تؤدي معناها وتوصل مغزاها.

فيمكننا القول إن الرسائل في الأدب الأندلسي كانت على قسمين، قسم يتناول الحياة الاجتماعية للناس وهي الرسائل الإخوانية، وقسم يتناول الأمور الرسمية للدولة وهي الرسائل الديوانية، وقد اشتهر اسمها في الأندلس باسم الكتاب ولم يطلق عليها اسم الرسالة إلى في بعض المصادر الأدبية.

ومسمى الرسالة في الأدب الأندلسي أو قبله عند العرب لم يقتصر على النشر فقط، وإنما تعني الخطاب من مرسل إلى مرسل إليه، حتى لو كان المحتوى شعراً ضمن فن من فنون الأدب، فيكون سطرها جميلاً، ومعناها جزيلاً، وقولها بليغاً وسماعها مستساغاً، وأثرها رفيفاً وهي للأنفس علاجاً سريعاً.

^٨ قارة حياة، رسائل ابن أبي الخصال، مجلة دراسات أندلسية، العدد، ١٣ ص ١٠٩.

إن الجمال والفن الذي اشتهرت به الرسالة في الأندلس كان لها أسباب ودواعي كثيرة عاشتها الأندلس كدولة واحدة أو دويلات متفرقة، فكانت في بداية عهدها رسائل بسيطة الخطِّ ومتواضعة الخطِّ، تؤدي الغرض وتوصل الفرض، ثم ارتقت بجمالها وتزينت بالسجع مع الوجع، والأمثال والفصاحة في الفرح والفضاعة، والبلاغة من الذكر الحكيم وأحاديث الرسول الكريم، والشواهد الشعرية والكلمات العربية، فكثرت الصناعة الأدبية وكثر التكلف حتى في الرسائل الحربية، فجاءت عباراتها موصوفة، ومُجلها مرصوفة، ومعانيها ملفوفة، وكلماتها مسجوعة، كما هي عند لسان الدين ابن الخطيب أو من أمير طائفة إلى أمير لبيب، أو من حاكم إلى حاكم.

المبحث الثالث: جماليات اللغة والمحتوى في الرسائل الحربية في الأندلس.

الحديث عن جمال الرسائل والكتب في الأندلس يجرنا حتما للكلام عن الألوان البديعية وعن علم البديع، حيث إن هذا العلم يتناول جمال اللغة من جانبيين، الجانب الأول هو جمال النص من حيث المعنى، أما الثاني فهو جمال النص من حيث الكلمة في حد ذاتها. هذا الفن والجمال الذي يولد لدى السامع بهجة في النفس وإثارة للحس الجمالي، فلذلك سنجد في الرسائل الأندلسية التي سنذكرها في هذا القسم من البحث جماليات على قسمين، الأول من حيث جمال الصياغة والثاني من حيث تحسين الكلام.

إلا أننا سنخص بالدراسة الرسائل الحربية التي تدخل تحت قسم الرسائل الديوانية، لتعرض للجماليات الموجودة فيها، هذا القسم من البحث سيرز لنا كيف أن الأندلس الجميلة حافظت على حسنها ورونقها في أصعب الظروف التي مرت بها، ناهيك عن أوقات الراحة والسلم والأمن.

الرسائل الحربية هي الرسائل التي من المفترض أن تحتوي على كتب فيها من الألم ما يخبر به المرسل ما الأرض التي احتلت أو اغتصبت أو عن الأرض التي سفكت فيها الدماء، أو عن الأرض التي اغتصبت وقتلت فيها الإمام، أو عن جدية في الأمر أو عن نتائج الكر والفر، فخلاصتها ليست كرسائل الحب التي يكون كاتبها في أعلى النشوة وأجمل الإحساس والسكر.

سنعرض هنا نماذج لهذه الرسائل الحربية التي على الرغم من قساوة محتواها وأخبارها إلا أنها جاءت جميلة مليئة بالفن في الجمال في الصياغة وحسن الكلام، وهنا سنذكر تلك الرسائل الحربية مع التعرض إلى ما فيها من جماليات.

أولاً: الجماليات المعنوية والمحسّنات بديعية

ومنها الطباق والتضاد في علوم المعاني، وقد جاءت كثيرة في الرسائل الحربية الأندلسية.

- رسالة كتبها أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر إلى المعتصم بالله صاحب المرية رياسته يصف العدو العائث بجزيرة الأندلس، (...كتابي أعزك الله وقد ورد كتاب المنصور ملاذي المعتد بك أيدك الله وقد أودعه ما أودع من حيات، ولم يدع مكاناً لمسلّة، فإنه للقلوب مود، وللعيون مقذ، وللظهور قاصم، ولعري الحزم فاصم، فليندب الإسلام نوادبه، وليبك له شاهدة وغائبة، فقد طفي مصباحه، ووطئ ساحه، وهيض عضده ثمده...) ⁹

نجد في الرسالة تحسينا بديعيا يجمع فيه بين الكلمات المتضادة في أكثر من موضع على شكل طباق الإيجاب، الذي هو جمع بين كلمتين تضاد معناهما وكلاهما مثبت.

ونجده في الكثير من الرسائل الحربية أيضا نذكر منها

- رسالة المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين يستنجده ويدعوه لنصرة بلاد الأندلس قائلا: (...أما نحن العرب في هذه الأندلس، قد تلفت قبائلنا وتفرق جمعنا، وتغيرت أنسابنا، بقطع المادة عنا من معيننا، فصرنا شعوبا لا قبائل، وأشتاتنا لا قرابة ولا عشائر، فقل ناصرنا، وكثر شامتنا، وتوالى علينا هذا المجرم اللعين أذفنش، وأناخ علينا بكلكله، ووطئنا بقدمه...)

وفيها من المطابقة أيضا الجمع بين الكلمات المتضادة الكثيرة منها (فقل ناصرنا، وكثر شامتنا) وكلمات أخرى كثيرة في الرسالة المطولة التي بلغت عدد أسطرها ١٦ سطرًا.

⁹ ابن خاقان، أبو نصر الفتح، قلائد العيقان، (بولاق: المطبعة الأميرية، دط، ١٨٦٦م)، ص ٥٨.

- وفي رسالة أبي محمد عبد الله بن الفقي إلى المظفر بن الأفتس يقول في فصل منها: (وأى أمان من زمان قلما يخضر منه جانب إلا جف جانب، ولا تبرق منه بارقة إلا اتبعها صاعقة، إلا ما وقى الله... والسعيد من وعظ بغيره والشقي من عميت عيناه).^{١٠}

وردت في الرسالة أكثر من مطابقة إيجاب، كالجمع بين كلمتي الأخضرار والجفاف، والشقي والسعيد، وغيرها كثير في الرسالة التي جاءت مطولة في ثلاث صفحات تنبئ عن الألم الكبير الذي لحق بالمدينة وينتظر المساعدة والخلاص من المسلمين الذين يفترض أن يكونوا لحمة واحدة وليس لقمة سائغة.

- وفي رسالة الأديب أبي عبد الله محمد بن أحمد البزلياني وكان من مالقة وهيمدينة تابعة في حكمها السياسي إلى غرناطة في عهد الطوائف، إلى أميرى العامريين في عصرهما مظفر ومبارك العمرين حاكمي شاطبة وبلنسية قبل استيلاء ذي النون عليها يقول فيها: (ولم يخف عليكما ما في صلاح ذات البين، من الفوز بخير الدارين، وأمن العباد، وخصب البلاد، وإعزاز الدين، وإذلال القاسطين، وتوهين المشركين، وقوة العضد، ووفور العدد، ودعة الأجسام، والرعة عن الآثام، وستر العورات، وحفظ الحرمات، والانتهاة إلى حدود الله...)^{١١}

في الرسالة يدعوها الكاتب إلى إصلاح ذات البين في الحروب والاقتيال الذي كان دائرا بين ملوك الطوائف، بعد زوال الدولة العامرية، ولا يخفى الألم الذي كان ينتجه ذلك الاقتتال من ألم، وهو اقتتال الإخوة وتفرق عقد الأندلس، وأيضا الألم المادي الذي كان فيها سفك للدماء، وتهديم للبناء، والزروع، والفناء.

رغم ذلك الألم الذي تعبر عنه الرسالة، إلا أن الكاتب لم يستغن عن جماليات اللغة وفن الصناعة اللغوية في تعابيره، فنجد فيها الطباق في قوله (إعزاز الدين، وإذلال القاسطين)، وفيها المطابقة بين كلمتي (إعزاز - إذلال) وهو طباق إيجاب، حيث جمع بين كلمتين تضاد معنيهما. والرسالة طويلة فيها الكثير من الطباق، ومنها أيضا قوله (مصروعهم دائر، وصارعهم خاسر) وفيها

^{١٠} أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ليبيا: الدار العربية للكتاب، ط ١، ١٩٨١م)، ج ٥، ص ١٧٤.

^{١١} ابن بسام، الذخيرة، ج ٦، ص ٦٣٦.

المطابقة بين كلمتي (مصروعهم - صارعهم) وهو طباق إيجاب، حيث جمع بين كلمتين تضاد معنيهما.

الشاهد من هذه الأمثلة أن المتتبع لهذه الرسائل في الأندلس يجد الطباق موجود في أغلب أسطرها، ويمكننا أنستخرج العدد الكبير جدا من رسالة واحدة، واكتفينا بذكر نماذج منها ورد فيها الطباق، وهي رسائل وردت في موضع الحرب والألم.

ولقد أضفى الطباق على لغة هذه الرسائل جمالا لغويا يجعل القارئ يفهم المعنى من خلال ذلك الفن، حيث إن الطباق يعطى للجملية العربية القوة في التعبير عن المعنى المقصود، ويزين النص المنمق به، ولقد كان هذا حال أدباء وشعراء الأندلس في حربهم وسلمه، في حبهم وبغضهم، في حلهم وترحالهم. فالجمع بين المتضادين يجعل المتلقي يقلب تلك الكلمات في عقله فيدركه المعنى من جوانبه المختلفة.

ومن الجماليات التي نجدتها في الرسائل الحربية في الأندلس أيضا، السجع، وهو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد.^{١٢}

ومن الأمثلة عن السجع الموجود في رسائل الحروب الأندلسية:

- رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تميم حيث يقول: (يا لله وللإسلام، ولقد انتهك حماه، وفضة عراه، وبلغ المأمول من بيضة عداه...)^{١٣}.

- رسالة ابن عباد إلى ألفونسوا يقول: (... وإعجابك بصنع وافقتك فيه الأقدار، واغتررت بنفسك أسوأ الاغترار، أما تعلم أن في العدد والعديد والنظر السديد...)^{١٤}

^{١٢} ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دت، دط)، ج ١، ص ٢١٠.

^{١٣} حسين مؤنس، الثغر الأعلى للأندلس، (الجزائر: مكتبة الثقافة الدينية، دط، ١٩٩٢م)، ص ٤٥.

^{١٤} لسان الدين بن الخطيب، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، (الرباط: دار الرشاد الدينية، ط ١، ١٩٩٧م)،

السجع في هذه النصوص يدل على مدى تمكن المتفنن في الصناعة، وقدرته على الإبداع، ولا يخفى أن قلة الألفاظ من جماليات تنبئ عن رقة الفواصل والتحام أجزائها، ومدى وقعها وتأثيرها في النفوس.

والسجع فن من فنون الكلام الرفيعة، ومحك التمكن والاقتدار على التعبير الجميل، ودلالة على قدرة التحكم في تشكيل ألوان متعددة ومتباينة أثناء الكلام، فذاك أعلى درجات الكلام، وقمة الإبداع والتفنن، وأصفى موارد الجمال وأعلى مراتب البيان.

ثانياً: اختيار الألفاظ للتعبير عن المعنى المراد

توافق اللفظ والمعنى هي عملية فنية يوفق فيها الكاتب في الربط بين هذين العنصرين فيبرز فيها الذوق الأدبي للكاتب سواء كان النص شعراً أو نثراً، وقد أشار الجاحظ للمسألة في رسائله قائلاً: (فاختر من المعاني ما لم يكن مستوراً باللفظ المتعقد، مغرماً في الإكثار والتكلف)^{١٥} فالملقصد من ذلك هو أن تكون الألفاظ الموجودة في النص موافقة لمعناه، فإذا كان المعنى في الحزن فكذلك الألفاظ، وإذا كانت الألفاظ في الغضب فالمعنى كذلك، وهو فن لا يقدر عليه كل كاتب، بل يحتاج أن يعيش كاتبه المشاعر الموجودة في النصوص.

ونجد في الرسائل الأندلسية الحربية هذه الجمالية من موافقة اللفظ للمعنى، موجودة في مواضع متعددة نذكر منها:

- رسالة يوسف بن تاشفين أمير المسلمين إلى تميم بن باديس يقول له: (وجوزنا للعدو أسوداً ضارية وسباعاً عادية شيباً وشاناً بسواعد قوية وقلوب في سبيل الله نقية...)^{١٦}.

فالمعنى المراد هنا هو الفخر بقوة قلوب الرجال الذين عبر بهم يوسف بن تاشفين البحر لمواجهة العدو، وهو يصف قوتهم بقوة الأسود، وقوة واعدتهم ونقائهم وجهادها في سبيل الله.

^{١٥} الجاحظ، أبو عثمان عمر، رسائل الجاحظ، (القاهرة: مكتبة الخانجي ١٩٤٦م)، ج ٣، ص ٦٠.

^{١٦} محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ط ٤، ١٩٩٠م) ص ١٢٨.

كما نجد نفس الأمر في رسائل الاستنجد التي أرسلها الأندلسيون لأهل المغرب الأقصى طلبا للعون، وتأخذ مثلا عن ذلك

- أشهر رسالة أرسلها ابن عباد ليوسف بن تاشفين طلبا للعون يقول فيها: (إلى حضرة أمير المؤمنين، ناصر الدين، محيي دعوة الخليفة، أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين، القائم بعظيم إكبارها، الشاكر لإجلالها...)^{١٧}.

فالألفاظ موافقة جدا للمعنى الذي يريده المرسل إلى المرسل إليه فهو يعبر عن إجلاله وإكباره له، طلبا للعون، فاللفظ أيضا يدل على المكانة الكبيرة التي يضع فيها أهل الأندلس وابن عباد يوسف بن تاشفين، فكان لا بد من توافق المعنى للفظ حتى يصل معنى طلب العون والمدد من أمير المغرب الأقصى.

كما نجد أيضا توافق المعنى للفظ في رسالة ابن عبد البر على لسان أهل بريشتر، وهي أول مدينة تهاجم من طرف المسيحيين على الأندلس بعد انحلال عقدة دولة الإسلام في الأندلس، يقول فيها مخاطبا أهل الأندلس عامة: (...فانتبهوا قبل أن تنبهوا، وقتلوهم في ثغورهم قبل أن يقاتلوكم في أكنافكم، وجاهدوهم في ثغورهم قبل أن يجاهدوكم في دوركم، ففينا متعظ لمن اتعظ وعبرة لمن اعتبر)^{١٨}

فالمعنى المراد هو التحذير من الخطر الذي يحذر بالمسلمين في الأندلس، والألفاظ تعبر عن المعنى بشكل واضح فيها من الخطر، مثل انتبهوا، متعظ.

فهذه من الجماليات التي نجدها في الرسائل الحربية ورسائل في الأندلس، فموافقة المعنى للفظ لا يكاد يخلوا من الرسائل التي وصلت إلينا، وهو من الجمال في الكتابة الذي لا يقدر عليه كل حامل للقلم، بل يحتاج تمعن وقدرة أدبية كبيرة، ويستخدم عادة عند الكتاب عندما تكون نفس الكاتب في شعور جميل وإحساس راق، فكيف إذا كان في حالة حرب وخوف وتحذير مثلما هو عليه الحال في الرسائل التي مثلنا بها.

^{١٧} لسان الدين بن الخطيب، الحلل الموشية، ص ٢٦.

^{١٨} ابن بسام، الذخيرة، ج ٣، م ١، ص ٢٣٧.

ثالثا: اختتام الرسالة بأجمل ما في النص.

ويقصد به أن يختتم الكاتب رسالته بأجمل ما في الرسالة من كلام، بحيث يكون هدفه هز نفس المتلقي والتأثير فيه، وترك فيه أثر يجعل المتلقي يستجيب للمراد من الرسالة، وهي جماليات توجد في الرسائل الأندلسية عامة، وهي ما يمكن أن نجده في الرسائل عامة، ولكن في رسائل الحرب كانت ذات نفع واضح، حيث إن بعض الرسائل كانت تحمل أنباء خطيرة منها طلب الاستعانة، فيعمل الكاتب على جعل الخاتمة مؤثرة تعجل باستجابة المتلقي، ونذكر من أمثلة ذلك:

- من رسالة الحكم الربضي إلى واليه على سرقسطة، في قوله: (...وقد عرفنا حسن رأيك وصواب سياستك فيما حملناك من أمانتهم، وعصبنا بك من أمرهم ووقع لك منا موقع المعرفة والسلام)^{١٩}.

- رسالة أبو عبد الله الفقيه على السنة أهل بربرشت يقول: (...فالله الله في إجابة داعينا وتلبية منادينا، قبل أن تصطدع صفاتنا كصدع الزجاج، فهناك لا ينفع العلاج...)^{٢٠}.

- من رسالة المتوكل بن الأفضس إلى ألفونسو، يقول في نهايتها: (...وما تربون بنا إلا إحدى الحسين، نصر عليكم، فيا لها من نعمة ومنة، أو شهادة في سبيل الله فيا لها جنة)^{٢١}.

هذه النماذج الثلاثة خواتم لرسائل ثلاثة، من مئات الرسائل التي ميزتها هذه الجمالية، حيث يختتم الكاتب رسالته بشبه خاتمة يلفت فيها انتباه المرسل إليه، وهي من الخصائص الجمالية في الرسائل الحربية الأندلسية.

خاتمة

لعل قيمة الأدب تكمن في محتواه، لكن الأدباء قد برعوا في جعل قيمه متعددة، فبالإضافة إلى القيمة الأدبية التي يحويها الأدب عادة فإن الصفات الجمالية التي يحويها الأدب قد تجعله أكثر

^{١٩} عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ص ٤٤٦.

^{٢٠} ابن بسام، الذخيرة، ج ٣، م ١٠، ص ١٧٦.

^{٢١} لسان الدين بن الخطيب، الحلل الموشية، ص ٢١.

قيمة. والناظر في الأدب الأندلسي يجد هذين الصفتين الاثنتين، إلا أن تميز الرسائل الحربية بهذه الصفات هي التي تجعلها تستحق البحث والنظر فيها.

فهذه الرسائل نموذج مختصر عن الجماليات التي تميز بها الأدب الأندلسي، والذي يشد الانتباه أكثر حفاظ هذه الرسائل على الجمال الموجود في الأدب الأندلسي رغم الأوضاع الأليمة التي تميزت بها أوقات كتابة تلك الرسائل

ويمكننا أن نصل إلى بعض النتائج بعد التعرض لدراسة نماذج من الرسائل الحربية الأندلسية، ومن هذه النتائج:

- كان للأدب الأندلسي دوراً كبيراً في الحروب التي عاشتها الأندلس، وخاصة في مجال التراسل بين الأمراء والقادة والملوك.

- الفن الموجود في الرسائل الحربية الأندلسية جدير بأن يسمى جمالاً، لأنه بالإضافة إلى الجماليات الأدبية التي احتوتها تلك الرسائل، فإن الأعظم من ذلك هو استمرارها في أوقات الحرب والاضطهاد.

- من الجماليات التي نجدتها لا تنفك عن رسائل الحرب الأندلسي استخدام المحسنات البديعية في الرسائل للتعبير عن المعنى المراد، مثل الطباق والسجع، ولا تخلوا أي رسالة من هذه الجماليات اللفظية.

- حسن الخاتمة في الرسائل الحربية الأندلسية كانت ميزة متكررة، جاءت عبارة عن خاتمة جميلة يختصر فيها المرسل غرضه بألفاظ تجعل المرسل إليه يتفاعل مع الرسالة ويستجيب لها.

- هذه الخصائص الموجودة في الرسائل الحربية الأندلسي مثال آخر عن الرقي الفني الذي عاشته الأندلس بالإضافة إلى الجماليات في البناء والمدن الذي مازال شاهداً قائماً إلى اليوم في البلد الإسبانية المحتلة.

- تميز أدب الرسائل بالجمال، من حيث البناء، والمحتوى، والمعنى، ويستشعره القارئ ببسر، فعلى الرغم من أنها جاءت مليئة بالمعاني الجميلة والعبارات القوية إلا أنها سهلة الفهم ومفهومة المعنى، وهذا نوع آخر من الفن والجمال في الرسائل الحربية الأندلسية.

المصادر والمراجع

١. ابن بسام الشنتري، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، (بيروت: دار الثقافة، ١٩٩٨م).
٢. ابن بسام، أبو الحسن علي الشنتري، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (ليبيا: الدار العربية للكتاب، ط ١، ١٩٨١م).
٣. ابن خاقان، أبو نصر الفتح، قلائد العيقان، (بولاق: المطبعة الأميرية، دط، ١٨٦٦م).
٤. ابن خلدون، المقدمة، (لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، ٢٠٠٤).
٥. الجاحظ، أبو عثمان عمر، رسائل الجاحظ، (القاهرة: مكتبة الخانجي ١٩٤٦م).
٦. حسين غالب، بيان العرب الجدد، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط ١، ١٨٩١).
٧. حسين مؤنس، الثغر الأعلى للأندلس، (الجزائر: مكتبة الثقافة الدينية، دط، ١٩٩٢م).
٨. قارة حياة، رسائل ابن أبي الخصال، مجلة دراسات أندلسية، العدد، ١٣.
٩. قدامة بن جعفر، نقد النثر، (القاهرة: دار الكتب المصرية، دت، دط).
١٠. القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٩٧٨م).
١١. لسان الدين بن الخطيب، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، (الرباط: دار الرشاد الدينية، ط ١، ١٩٩٧م).
١٢. محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ط ٤، ١٩٩٠م).
١٣. المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ٢٠٠٣م).